

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO'ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyevich TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O'ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE'RIYATIDA BADI'Y IFODA AN'ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadrididdin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING "PARADISE" ("JANNAT") ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING "ASR FARZANDINING DIL IZHORI" ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBİYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САҲЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

Фозилжон Шукуров

Шароф Рашидов номидаги

Самарқанд давлат университети доценти, PhD

ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАХР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13834885>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Мовароуннахр ўлкасида Темурийлар хусусан Соҳибқирон Амир Темур, Халил Султон, Мирзо Улуғбек каби ҳукмдорлар даврида адабий муҳитнинг ривожини, унинг тараққиёти, кучли адабий муҳитлар ўртасидаги ўрни, ўз навбатида бу адабий муҳитлар ривожига ҳам сезиларли таъсир этгани аниқ манбалар асосида баён этилган. Маълумки Темурийлар даврида Хуросон минтақасида мавжуд бўлган адабий муҳитнинг маркази сифатида шўхрат топган Ҳирот адабий марказида адабиёт юқори чўққиларига етишди ва бу масала маҳаллий ва хорижий тадқиқотчилари томонидан ўрганилмоқда. Аммо бу даврдаги Мовароуннахр адабий муҳитининг ўрганилиши ҳам бугунги адабиётшуносликда долзарб масала ҳисобланиб мақолада муаллиф муҳим ўз илмий қарашларини келтирган.

Калит сўзлар: қасида, ғазалгўйлик, аруз илми, “Мажолис ун-нафоис”, рақобат, мамдуҳлар, нукта, мадҳия, бадиий ва услубий янгиликлар, ишқия, шаҳрошуб

Фозилжон Шукуров,доцент Самарқандского государственного университета
имени Шарофа Рашидова, PhD.

РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ МАВЕРАННАХРА В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ТИМУРИДОВ

АННОТАЦИЯ

В статье на основе достоверных источников изложено развитие литературной среды в регионе Мавераннахр в период правления Тимуридов, в частности таких правителей, как Амир Темур, Халил Султан и Мирзо Улуғбек. Описано развитие этой среды, её значение среди других сильных литературных центров, а также её заметное влияние на развитие этих центров. Известно, что в эпоху Тимуридов литературный центр Хирота, который прославился как центр литературной среды в регионе Хорасан, достиг высоких вершин, и эта тема изучается местными и зарубежными исследователями. Однако исследование литературной среды Мавераннахра в этот период также является актуальным вопросом в современной литературоведении, и в статье автор приводит свои важные научные взгляды на эту тему.

Ключевые слова: қасида, газель, наука об арузе, «Мажолис ун-нафаис», соперничество, воспеваемые лица, нукта, хвалебная ода, художественные и стилевые новшества, любовная поэзия, шаҳрошуб.

Foziljon Shukurov,

Associate Professor of Samarkand State University
named after Sharof Rashidov, PhD.**DEVELOPMENT OF THE LITERARY ENVIRONMENT OF MAVERANNAHR
DURING THE REIGN OF THE TIMURIDS****ANNOTATION**

The article presents the development of the literary environment in the region of Maverannahr during the Timurid period, in particular the reign of such rulers as Amir Temur, Khalil Sultan, and Mirzo Ulugbek, based on reliable sources. The development of this environment, its importance among other strong literary centers, as well as its significant influence on the development of these centers, are described. It is known that during the Timurid era, the literary center of Hirota, which became famous as the center of the literary environment in the Khorasan region, reached high peaks, and this topic is studied by local and foreign researchers. However, the study of the literary environment of Maverannahr during this period is also a topical issue in modern literary studies, and in the article the author presents his important scientific views on this topic.

Key words: qasida, ghazal, science of aruz, Majolis un-nafais, rivalry, sung persons, full-stop, laudatory ode, artistic and stylistic innovations, love poetry, shahroshub.

Соҳибқирон Амир Темур даврида Мовароуннаҳрда кучли адабий муҳит мавжуд бўлиб, унда бошқа минтақаларнинг адабий муҳитларига таъсир кўрсатган қатор машҳур шоирлар фаолият юритган. Мазкур мавзунинг ҳозиргача тадқиқ этилмаганлиги боис, бизга мазкур адабий муҳитнинг таниқли сиймоларини бирма-бир аниқлаб бошқа адабий муҳитлар ўртасида уларнинг эгаллаган мавқеини ёритишимиз зарур бўлади. Айрим тадқиқотчилар ўртасида шундай қарашлар ҳам мавжудки, гўё Мовароуннаҳрда мазкур давр адабиёти таназзулга юз тутган ва хусусан, унинг маркази ҳисобланган Самарқандда бирор машҳур адабий сиймо етишиб чиқмаган. Аммо тадқиқотлар шуни кўрсатдики, мазкур адабий муҳит бу даврда нафақат сусаймаган, балки юқори натижаларга ҳам эришган. Ҳатто ўз забардаст шоирлари билан энг кучли адабий муҳитлар билан рақобат қила олган.

Амир Темур олиб борган сиёсат туфайли мамлакатда тинчлик ва фаровонлик ҳамда ободонлик вужудга келди, бошқа минтақалардагидек Мовароуннаҳрда ҳам адабий муҳитнинг шаклланишига кўмаклашди. Бу адабий муҳит, кейинчалик мўғуллар ҳужумидан кейин тарқалиб кетган XI-XII асрлардаги адабий жараённинг давоми ҳисобланади. Амир Темур хайрихоҳлиги ва илм-маърифат аҳлига кўрсатган унинг ғамхўрлиги натижасида адабий ҳаёт ҳам ривожлана бошлади. Бу жараён ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб ўтмишдаги энг яхши анъана ва йўналишларни такомиллаштирди. Амир Темур даври адабий ҳаёти ва унинг илм-адабиёт ва унинг аҳлига бўлган муносабати масаласида фақат чуқур изланиш ва тадқиқот орқали бу саволга аниқ ва очиқ жавоб топиш мумкин. Дарҳақиқат, айтиш мумкинки, унинг ҳукмронлик даврида Мовароуннаҳрда, хусусан унинг пойтахти Самарқандда адабий ҳаёт ҳаракатга келган эди. Аммо манбаларда бунга тааллуқли маълумотлар мавжуд бўлмагани, бу давр адиблари асарларининг етарли даражада ўрганилмагани ёхуд алоҳида тазкираларнинг қўлга киритилмагани сабабли ҳозирги замон адабиётшунослигида нотўғри бир тасаввурлар пайдо бўлган: гўё бу ерда адабий ҳаёт олдингидек хомуш эди ва бирорта таниқли адиб ҳам етишиб чиқмаган. С.Саъдиев қайд қилганидек, гарчи адабий манбалар Мовароуннаҳрнинг бу даврдаги адабий ҳаёти ҳақида сукут сақлаган бўлсалар ҳам, аммо табиийки, маданият ва санъат тараққий топгани билан бирга адабий ҳаёт ҳам ривожланиб сўз намояндалари ҳам етишиб чиққан [5, 171-175]. Амир Темур саъй-ҳаракатлари билан ҳам мўғиллар ҳужуми таъсири ва оқибатларини бартараф этиш осон эмасди. Соҳибқироннинг мамлакат ободонлиги йўлидаги ҳаракатлари ўз самарасини берган эди, лекин бу жараён секинлик билан тадрижий давом этарди.

Амир Темур давридаги Самарқандда, унинг адабий муҳитида кўплаб кучли шоирлар фаолият олиб бориб адабиёт ривожига катта ҳисса қўшганлар. Чунончи, тарихчи Ибн

Арабшоҳ турли соҳа олимлари қаторида бир неча шоирларни, хусусан, Самарқандда аруз илмининг энг кучли билимдонларини ҳам Темур тўплаганини ёзади: "...Булар номлари эсимда қолган шахслардир. Аммо мен билмаган шахслар ёхуд номлари эсимда қолмаганлари саноқсиз бўлиб ҳисоб-китоби йўқ" [3, 69]. Унинг бу фикрларидан келиб чиқадики, Самарқандда олимлар қаторида саноқсиз шоир ва адабиёт билимдонлари ҳам кўп йиғилган. Афсуски, манбалар муаллифлари улардан фақат бир нечта номларни келтирган, холос. Бу давр шоирлари Темур билан яқин муносабатда бўлганликлари, у ва ворислари мадҳида қасидалар айтганларидан дарак топдик. Гарчи бу Амир Темур саройида адабий доира мавжудлигига хануз етарлича далил бўлолмас-да, аммо шаҳарда кучли адабий муҳит мавжуд эди. Шу асосда мазкур масала юзасидан олиб борган изланишларимиз бу фикрнинг тўғрилигини ва Самарқандда Амир Темур даврида йирик адабий муҳит мавжудлигини тасдиқладиган далиллар қўлга киритилди. Чунончи, Исомий, Бисотий каби шоирлар Темур даврида ижод қилиб Самарқанд адабий муҳити шаклланишида катта таъсир кўрсатган. Мазкур шоирлар Амир Темурнинг ҳарбий сафарларидан зафар билан қайтгани шарафига қасидалар айтганлар. Улар қаторида Камолиддин Масъуд Хўжандий, Хожа Исмаил Бухорий, Барандақ Хўжандий каби ўша даврнинг буюк шоирлар ҳаёт - фаолияти ҳам Самарқанд билан боғлиқ эди. Шубҳасиз, Самарқанднинг бу давр адабий муҳит таниқли сиймолари атрофида, албатта, бошқа сўз намояндалари ҳам тўпланган.

Эҳтимол, кейинги изланишлар натижасида мазкур давр адабиётининг яна бошқа намояндалари номи ва асарлари намуналари аниқланар. Шу тариқа Темур жонбозликлари туфайли мамлакат ҳар томонлама тараққиётга юз тутди ва бунинг ҳаммаси адабий ҳаётга ҳам таъсир ўтказиб жунбушга келтирди. Натижада, мамлакатнинг сиёсий-маданий маркази Самарқандда адабий муҳит юзага келиб номлари зикр қилинган шоирлардан ташқари яна кўплаб бизга номлари маълум бўлмаган сўз намояндалари тўпланиб биргаликда адабий муҳитни яратганлар. Уларсиз фақат бир неча шоирнинг адабий муҳитни вужудга келтиришлари имконсиз. Шубҳасиз, Исомий ва Бисотийларни ҳам Самарқандда XIV асрда вужудга келган адабий муҳит майдонга келтирган. Чунки булар адабий муҳитсиз, бўшлиқ жойда вужудга келолмасди.

Қулай шароит туфайли илм-фан ва маданият, булар қаторида адабий муҳит ҳам гуллаб яшнади. Шундай бўлса ҳам Темур замонидаги адабий юксалиш назаримизда унча ҳам суръатли ва қудратли эмасди. Мазкур даврдаги шоирлардан фақат бир неча кучилари маълум бўлганлиги бизни бу фикрга ишонтиради.

Бизнинг фикримизча, Соҳибқирон шеър ва шоирликка катта эътибор кўрсатган бўлса ҳам аммо саройида ҳали адабиёт унча баланд мавқеъга эга бўлмаган эди. Унинг саройида адабий муҳит мавжудлиги ҳақида манбаларда бирор ҳужжат ёки ишора келтирилмаган. Гоҳида Темур ва Темурийларни мадҳ этган Исомий, Бисотий ва эҳтимол айрим бошқа шоирлар ҳам саройида эмас, балки шаҳар муҳитида ижод қилганлар. Улар сарой расмий қасидагўйлари эмас, балки бу даврнинг барча шоирлари қатори шаҳар доираси адабиёти намояндалари ҳисобланадилар. Темур даври адабий муҳити асосан шаҳар муҳитида шаклланган.

Темур саройида адабий муҳитнинг шаклланмаганининг объектив сабаблари мавжуд. Маълум бўлганидек, Амир Темур умрини кўпинча ҳарбий сафарлар ва юришларда ўтказди. Узоқ муддатли ҳарбий сафарлардан қайтганидан кейин эса кўпроқ вақтини мамлакатдаги, хусусан, салтанат пойтахти Самарқанддаги бунёдкорлик ва ободончиликка ҳамда давлат ишларига сарфларди. Шу жиҳатдан шоирлар ашъорларини эшитиш, мажлис ва базмлар ҳамда адаб аҳлига оид бошқа тадбирларда қатнашиш учун камроқ имконият мавжуд бўларди. Бу ҳол Соҳибқирон саройида расмий адабий доира шаклланишига унча ҳам имкон бермас эди.

XIV аср иккинчи ярмида Самарқандда ижод аҳли учун қулай шароитлар вужудга келган эди ва улар бундан самарали фойдаланиб асарлар яратганлар. Фақат Ҳирот адабий муҳитидан фарқли равишда Самарқанд адабий муҳити адибларига доир алоҳида тазкира мавжуд эмаслиги бу адабий муҳитнинг кўплаб ижодкорлари номи бизга маълум эмас. Мовароуннахрнинг ўша даврдаги шоирларига оид алоҳида тазкира мавжуд эмаслигидан

ташқари, Садри Саъдиевнинг таъкидлашича, мавжуд тазкираларда ҳам кўпроқ Ҳирот ва бошқа жойларнинг адиблари қайд қилиниб, Мовароуннахрнинг фақат санокли ижодкорлари номлари киритилган [5, 165]. Масаланинг шу жиҳати унинг тадқиқ ва таҳлилида қийинчиликларни вужудга келтирган. Кейинги муаллифлар асосан буларга суянган ва гарчи умумий бўлса ҳам давр адабий ҳаётига доир қисқача маълумотлар берадиган энг қадимги тазкиралардан Давлатшоҳ Самарқандийнинг “Тазкират уш-шуаро”си ва Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” асарлари ҳисобланади. Бу иккита тазкира гарчи Ҳиротда тузилиб кўпроқ Ҳирот адабий муҳити шоирларини ўз ичига олган бўлса ҳам, XV асрнинг биринчи ярми адабиётига оид умумий тасаввурлар ҳосил қилиш ва давр адабий шароитини аниқлашда кўмаклашади. Самарқандда эса Амир Темур фаолият бошлашидан олдин адабий ҳаёт вужудга келиб муҳим асарлар яратиларди.

Бошқа муҳим маъхазлардан зикр қилинганидек, Озарийнинг “Жавоҳир ул-асрор” асари ҳам бу масаланинг ечимида кўмаклашади, давр адабий муҳитига доир аниқ маълумотлар беради. Масалага янада ойдинлик киритиш мақсадида унинг муқаддимасидан иқтибос келтиришни лозим топдик:

« از فنون شعر فن بهترين باشد غزل

. چون نکورويان در صورت بهند از جنس انس. [10, 180-181]

(Шеърят турлари орасида энг афзали газал ҳисобланади, чунки гўзал юзлилар инс-жин ўртасида энг яхшисидирлар).

Чунончи, сўз фанлари орасида бу фанни шариф серқирра, фитнагар ва дилкаш, хайратомуз бўлиб, бу касб эгалари ишқибозлари барчаси азиз, оламгир, шахрошўб, зарифтабъ, тенгсиз ва ноёб сўз услуби эгаларидирлар. Кейинги (шоирларнинг) афзали Шайх Камол Хўжандий ўз даврининг аввалги ва охириги (шоирларнинг боши)дир, бу соҳани лафз ва маъно жиҳатидан камолга етказган, чунки бу ҳақиқатдир, нозиклик ва латофат ва хаёлни ниҳоясига етказган... Ва Мавлоно Шамсиддин Ҳофиз... ва Бисотий Самарқандий каби... ширин сўзи ва нозик баёни билан (инсон) руҳини озиклантиради”.

Матндан келиб чиқишича, Озарий ғазални энг яхши шеъри жанр деб билиб зимнида даврнинг энг кучли шоирларини келтиради. Улар орасида Мовароуннахр шоирларидан икки нафари - Камол Хўжандий ва Бисотий Самарқандийлар зикр қилинган. У шу иккисини даврнинг энг буюк шоирлари деб билиб ўз айтганларини исботлаш учун уларнинг шеърларидан мисол келтириб шоирлик маҳоратларини таҳлил қилган. Озарий сўзларининг давомига эътибор беринг: “Ва шубҳасиз ғазалгўйлик ва ғазалхонлик хосса Мовароуннахр аҳли машраби ҳисобланади. Латофат ва зарофат ва такаллуф каломда ва табъ гўзаллиги сурат гўзаллиги каби бу диёр аҳлида юқоридир, чунончи лаъл Бадахшонда ва дурр Баҳрайнда ва ақиқ Яманда бўлгани каби” [2, 6].

Озарий назм шукуҳининг ғазал ва ғазалгўйлик сеҳрини Мовароуннахр аҳли қаламидан деб билиб фикрларини исботлаш учун Камол Хўжандий ва Бисотий ғазалларидан мисоллар келтиради. У Камолни ҳам Мовароуннахр шоири сифатида зикр қилади ва бундан келиб чиқадики, шоирнинг Мовароуннахрда яъни Амир Темур даврида ёзилган ғазаллари ҳақида гап кетяпти. Озарийнинг айтишича, бу даврда ғазалгўйлик авж олиб шоирлар янги маъно ва образларни топишга ҳаракат қилганлар. У ёзадик, лаъл Бадахшондан, дурр Баҳрайндан, ақиқ Ямандан келтирилади. Кимки асил ғазални топмоқчи бўлса Мовароуннахрдан кидириши лозим. Агар Озарийнинг бу сўзларини эътиборга олсак, Э.Ёршотир айтган фикрлар тўлиқ инкор қилинади. Инчунин эътиборга олиш керакки, улардан олдин Саъдий ва Ҳофиз ёхуд Хусрав ва Ҳасан Деҳлавий каби ғазалгўйлар уни аъло нуктасига етказганлар. Шундай ақида юзага келадик Озарийнинг Мовароуннахр ва унинг сўз усталарига нисбатан юксак эҳтироми бор эди ва шу сабабдан уларга юқори баҳо берган. Аммо унинг сўзларини бутунлай рад этиш ҳам имконсиз, чунки Камол ва Бисотий каби сўз усталарининг ғазаллари ўз мазмундорлиги ва маъно бойлиги билан бу гапларни тасдиқлайди. Ғазалнинг Мовароуннахрда ривожлангани ҳақидаги бу мулоҳаза шунчаки муболаға эмас, балки илмий жиҳатдан бир мунча асосли ҳисобланади. Айнан шу ерда биринчи форс-тожик тилидаги шеърларнинг вужудга келиши, Рўдакий ва Дақикий каби устозларнинг фаолият кўрсатганлари бу адабий доиранинг

“адабиётни вужудга келтирувчи муҳит” эканлигини ҳамда Бухоро, Кеш, Хўжанд каби Мовароуннаҳр адабий марказларидан саноксиз адиб ва шоирлар келиб чиққани бунинг тасдиғидир. Самарқанд адабий муҳитининг қадим тарихий илдизлардан баҳра олгани ҳам Темур даврида ўз самараларини берди.

Шундай шароитда Камол Хўжандий ҳам Самарқандда машҳур шоир сифатида камол топиб Мовароуннаҳрда, ҳаж сафарига боришдан олдин буюк ғазалгўй шоир номи билан машҳур бўлган эди. Бундан келиб чиқадики, шоир ҳаётининг кўп қисми Мовароуннаҳр, хусусан, Самарқанднинг илмий-адабий муҳити билан боғлиқ бўлиб у кўп ғазалларини шу ерда ижод қилган. Агар бундай бўлмаганида Озарий ишонч билан унинг мовароуннаҳрлик шоир сифатида даврнинг энг кучли ғазалнависи деб тилга олмасди.

Озарий сўзларидан шундай хулоса чиқадики, Мовароуннаҳр шоирлари ғазалгўйликда бошқалардан ўтган эди ва шубҳасиз бу жараёнга Темур даврининг шоирлари ҳам кирар эди. Шубҳасиз Мовароуннаҳр ва унинг маркази Самарқандда кучли адабий муҳит шаклланган эди ва ҳар қандай кучли адабий муҳитлар билан рақобат қила оларди. Э.Ёршотир ҳам ўзининг кейинги асарларида бу давр шоирларининг буюклигини эътироф этиб шеърларининг “ғаройиб мазмунлар ва ноёб нукталардан” бой эканлигини таъкидлаган: “Бу даврдан бошлаб... шоирлар шеърда ғаройиб мазмунлар ва ноёб нукталарни топишга ружу қилдилар ва бу жиҳатлар, хусусан, Хусрав Дехлавий ва Ҳасан Дехлавийларнинг издошлари, жумладан, Камол Хўжандий, Котибий, Бисотий, Хаёлий, Озарий ва Амир Ҳумоюн Исфароиний шеърларида намоён бўлади” [9, 115]. Ўтган мадҳиягўй шоирлардан фарқли равишда бу давр шоирларининг шеърларини янги маъно ва тасвирлар излаш, янги сўзлаш йўлидаги илк қадамлар деб ҳисоблаш мумкин. Маълум бўлишича, Самарқанд ҳам янги шоирларни вужудга келтириш билан бирга давр адабиёти билан ҳамнафас бўлиб нафақат анъанада, балки янгиликлар яратишда ҳам давр билан ёнма-ён қадам қўярди.

Шу тариқа XIV аср иккинчи ярмида Самарқандда адабий ҳаёт ривожланди ва бунга самарқандлик машҳур шоирлар Абдулмалик Исомий ва Бисотийларнинг қолдирган девонлари далил бўла олади. Бу девонларнинг тадқиқ этиш, ўрганиш натижасида маълум бўладики, улар шеърларида давр ҳодиса ва воқеаларига оид ўз нуқтаи назарларини баён этганлар. Бу шоирлар нафақат мадҳия ва ишқиялар ёзиш билан шуғулланган, балки шеърларида Амир Темур ва Халил Султон каби мамдуҳларни ибрат намунаси сифатида кўрсатган билан бирга, ўз инсонпарварлик ғояларини тарғиб этиб давр ҳукмдорларини адл-инсоф ва халқпарварликка даъват этганлар.

Гарчи Темурнинг кутилмаганда вафот этиши Мовароуннаҳр ижтимоий-сиёсий ҳаётига салбий таъсир этиб қудратли салтанат илдизларини ларзага солган бўлса ҳам, Халил Султоннинг тахтга ўтириши даврида минтақанинг адабий ҳаёти ривожланди. У сарой адабий доирасининг катта рол ўйнади. Сарой адабий доираси Темурдан кейин бевосита Мовароуннаҳрнинг биринчи темурий ҳукмдор Халил Султон даврида вужудга келиб шаклланди. Бу адабий доира Темур саройида мавжуд бўлмаса ҳам аммо унинг давридаги адабий кўтарилиш ҳаракатнинг бевосита давоми ҳисобланади.

Темурий ҳукмдорлардан Халил Султон ҳали ёшлигида шеърхонлиги билан ном чиқарган эди. Чунончи, Давлатшоҳнинг нақл қилишича, Ҳофиз Шерозийнинг мухлиси бўлган Бағдод ҳукмдори Султон Аҳмадда шоирлик таъби бор эди. Соҳибқирон Бағдодга юриш қилганида Султон Аҳмад унга қуйидаги байтлардан иборат шеърини бир мактуб юборади [11, 135]:

گردن چرا نهيم جفاى زمانه را
 زحمت چرا کشيم به هر کار مختصر
 درياو کوه را بگذاريم و بگذريم
 سيمر غوار زیر پر آريم خشک و تر
 يا بر مراد بر سر گردون نهيم پای
 يا مردوار در سر همت کنيم سر.

(Нега замон жафолари олдиди бўйин эгишимиз керак? Ҳар бир майда ишда нега заҳмат чекайлик? Дарё ва тоғларни ортга қолдириб ўтиб кетамиз, қуруқлик ва сувлар қанотимиз

остида қолади. Ёки мақсадга етишиб осмонни оёқ остида қолдирамиз, ёки мардларча ҳиммат олдида бошни қурбон этамиз).

Мактуб Амир Темурга етканида у афсусланиб айтадики, “Кошкӣ ман назм тавонистаме гуфт, то чавоби шофӣ кардаме! Аммо мешояд, ки аз фарзандон ва аҳфоди ман касе бошад, ки чавоби Султон Аҳмади Бағдодӣ бигўяд” (“Кошки мен назм айта олсам эди, токи керакли жавоб айтсам! Аммо шоядки менинг фарзандларим ва набираларимдан бирортаси Султон Аҳмад Бағдодийга жавоб айтсин”). Куръа Мироншоҳ номига тушди. Халил Султоннинг шоирлик табъи бор эди. Қуйидаги муносиб жавобни ёзиб юборди:

گردن منه جفاى زمان راو سر مپیچ
کار بزرگ را نتوان داشت مختصر
سیمر غوار کر چه کنی قصد کوه قاف
چون سعوه خرد باش و فرو ریز بال و پر
بیرون کن از دماغ خیال محال را
تا در سر سرت نرود صد هزار سر.

(Замон жафолари олдида бўйин эгиб саркашлик қилма, чунки буюк ишни майда санаши мумкин эмас. Гарчи семургдек Қоф тоғигача борсанг ҳам, саъвага ўхшаб ўзингни кам тут ва қанот қоқма. Миянгдан нотўғри хаёлни чиқариб ташла, токи сенинг бошинг учун минглаб бошлар қурбон бўлмасин).

Султон Аҳмад бу байтларни ўқиб кучли рақибга дуч келганини англаб етди ва Румга қочиб кетди. Бағдод Темур қўлига ўтди.

Халил Султон даврида номдор шоир ва адиблар Хожа Исмаи Бухорий бошчилигида саройга жалб қилиндилар. Саройда бўлиб ўтадиган базм ва йиғинлар шоирларнинг диққат - эътиборини тортди ва ён-атрофдан унга яқинлашишга ҳаракат қилардилар. Давлатшоҳ бу темурий шахзоданинг саройи ҳаётининг бир лаҳзасини тасвирлаб Бисотийнинг бир байт шеъри эвазига минг олтин динор инъом этганини зикр қилиб, Халил Султон саройи адабий ҳаётининг бир неча нукталарини ойдинлаштиради. Энг аввало, муаллиф нақлидан келиб чиқадикки Халил Султон саройида шоҳона базмлар катта мавқега эга эди ва Бисотий каби шоирлар эҳтимол сарой билан алоқа ўрнатиб биргаликда адабий доирани шакллантирдилар. Маълумки, на Давлатшоҳ ва на Навоий ёки “Мажолис ун-нафоис” тазкирасининг таржимонлари Бисотий, Хожа Исмаи, Барандақ ва Хаёлийдан бошқа Халил Султон саройи шоирларини қайд қилмаганлар. Иккинчидан, Халил Султон саройга алоқадор шоирларга саховат ва мурувват кўрсатиб муносиб тақдирлаган ва мукофотларни улардан дариғ тутмаган. Ҳамда у олдинги мактовни ёқтирадиган баъзи ҳукмдорларга ўхшаб фақат мадҳий қасидалар эшитибгина қолмасдан, юксак шеърият қадрини яхши биларди.

Шаҳар адабий муҳити ривожланиб шеър ва адабиёт намояндalари кўпайган эди. Гарчи Халил Султон ва Улуғбек даври ҳам мутлоқ осойишталик ҳукм сурмаган бўлса ҳам аммо илм ва адабиёт соҳасида ривожланиш сезиларди. Халил Султон даври Мовароуннаҳрда марказлашган адабий муҳитнинг юзага келиши ва бу муҳитда илм ва адабиётнинг раванқ топиши муҳим жараён ҳисобланади. Илм ва адабиёт тараққиёти учун тайёрлаган Амир Темур тайёрлаган замин Халил Султоннинг мамлакатдаги маънавий ҳаётга эътибор бериши учун мувофиқ эди. Сарой адабий доирасини ривожлантиришга бўлган бу ҳаракатлар кейинги йилларда ҳам эътибордан чедда қолмади ва келажакда ҳам эътиборсиз қолмади ва Улуғбек томонидан қувватланди.

Улуғбекнинг ҳукумат тепасига келганидан кейин Самарқанд адабий муҳити ўз фаолиятини давом эттирди, лекин аниқ фанлар баландроқ мавқега эга бўлди. У ҳукмронлик даврида ўз тараққийпарварлик йўл-йўриқлари билан барча давлат улуғлари, олим-у мансабдорлар ва илм-адаб аҳлига кенг йўл очди. Илм-фан аҳли унинг ҳимояси остида тўпландилар ва “Зижи Кўрагоний” дек улкан асарни, Расадхона қурилиши каби буюк ишларни биргаликда охирига етказдилар [1, 157]. Илм фа маданият аҳлининг унга бўлган ишончи шу даражада эдики, ҳатто Мовароуннаҳрнинг энг улуғ уламоларидан бири, салтанат шайхулисломии Хожа Исмомуддин, “Ҳабиб ус-сияр” [6, 92] муаллифи айтганидек, “у шариат арқонини қўллаб-қувватлашда ҳиммат кўрсатган бўлсаҳам, хурфиқрликни суяниб, Улуғбек

ақидалари тарафдорига айланди” ва шахсан унинг таълимотига амал қилди. Адабий ҳаёт ҳам ривожланишда давом этарди. Тоҳир Абевардий, Рустам Хуриёний, Барандақ, Хаёлий Бухорий ва бошқалар каби кучли шоирлар маликушшуаро Бадахший бошчилигида кучли адабий доирани ташкил этиб Самарқандда адабиёт ривожига ҳисса қўшдилар. Улуғбекнинг ўзи ҳам шеър ва адабиётга мойиллик кўрсатиб шоирлар шеърларини фасоҳат камоли билан таҳлил этиб етарли баҳо берар, ўзи ҳам ўзбек ва тожик тилларида мазмундор шеърлар айтади.

Бу даврдаги Самарқанд шоирларининг асосий жанрлари, бошқа минтақалардаги каби қасида ва ғазал, қитъа ва рубоий, фард ва бошқалар эди. Шу билан бирга янги вужудга келган мухаммас жанри ҳам ривожланарди. X-XII асрларнинг сарой шоирлари ижодида асосий жанр қасида ҳисобланиб салмоғи бошқа жанрларга нисбатан кўпроқ эди. Аммо бу даврга нисбатан мадҳий қасидаларнинг камлиги, қасида жанрининг расмиятдан қолганлиги ва унинг ўрнини ғазал эгаллаганлигини билдиради. Бу ҳолатни ҳатто сарой адабий доираси шоирларининг ижодида ҳам кўриш мумкин. Бинобарин, бу давр сарой шоирлари қасидага айрим ҳолларда мурожаат қилардилар. Улар биринчи навбатда маддоҳ қасидагўй шоирлар эмас, балки биринчи навбатда ғазалгўй шоирлар ҳисобланадилар. Зероки, улар баъзан зарурат юзасидан қасида айтган бўлсалар ҳам, ўзларининг барча сўз маҳоратларини ғазалда намоён этганлар [12, 180-134].

Мовароуннаҳр, хусусан, Самарқандда вужудга келган адабий муҳит анча қувватланиб, ҳатто Хуросон ва Эрон каби кучли адабий доиралар билан рақобатлашга қурби етарди. Камол, Исомий, Исмаи, Бисотий, Барандақ каби унинг машҳур шоирлари адабий анъаналарни давом эттириш асосида ўзлари бадиий ва услубий янгиликлар вужудга келтириб давр адабиёти ва унинг кейинги ривожига катта ҳисса қўшадилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаби саъдайн ва мажмаи баҳрайн. – Темурийлар бунёдкорлиги давр манбаларида (тўплам). - Тошкент: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1997. – 157 б.
2. Б.Валихўчаев. Доир ба як шарҳи ашъори Камоли Хучандӣ ва Бисотии Самарқандӣ. Самарқанд: 1981.–6-б.
3. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур. – Т.: Меҳнат, 1992.–69-б.
4. 99. Н.М.Маллаев – “Ўзбек адабиёти тарихи”, “Ўқитувчи”. Т., 1965.
5. Садри Саъдиев. Маркази адабии Самарқанд дар шоҳроҳи таърих. – Тошканд: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2012. – 171-175 бетлар. 165 б.
6. Хондамир. Ҳабиб-ус-сияр, чопи Ҳиндустон, 1273 ҳичрӣ-1825 мелодӣ. Ҷузъи сеюм, чилди сеюм. 92-б.
7. Х.Орасли – Навоий меросини ўрганиш тарихидан. “Ўзбек тили ва адабиёти масалалари” журналы Т., 1960.
8. Э.Рустамов – Узбекская поэзия первой половине XV века изд. восточной литературы, М., 1963.
9. Эҳсонӣ Ёршотир. Шеърӣ форсӣ дар аҳди Шоҳрух. – Техрон: 1334. - 115-б.
10. Чавохир-ул-асрор. Шайх Озарӣ. Нухаи дастнависи № 1916, Китобхонаи Миллии Тоҷикистон. - 180-181-бетлар.
11. تذكرة الشعراء. تهران, 1338. دولتشاه سمرقندی، ص 393. - A reminder of poetry. Tehran, 1338. Dawlatshah Samarkandi, p. 393.
12. ابوالقاسم انصارى كازرونى، مرقوم پنجم كتاب سَلَم السموات، چاپ يحيى قريب، تهران ۱۳۴۰ ش. Abu al-Qasim Ansari Kazerouni, Marked by the Star of the Book of the Ladder of the Heavens, written by Yahya Qarib, Tehran 1340 A.H.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000